

FIZIKA DARSLARIDA ENERGIYA AYLANISHI MAVZUSINI O'QITISHDA INNOVATSION METODLARNING SAMARADORLIGI

Kosimova Yanglish Baxtiyarovna

JDPU, "Fizika" kafedrası o'qituvchisi,

O'ktamova Sevinch

JDPU, "Fizika va astronomiya" yo'nalishi 4-bosqich talabasi

Annotatsiya. *Mazkur maqolada fizika darslarida energiyaning bir turdan boshqasiga aylanishi mavzusini o'qitishda innovatsion pedagogik metodlardan foydalanishning samaradorligi tahlil qilinadi. Energiya aylanishi tabiatdagi ko'plab fizik jarayonlarning asosini tashkil etuvchi muhim ilmiy tushunchalardan biri bo'lib, uni o'rganish orqali o'quvchilar atrof-muhitda sodir bo'layotgan jarayonlarni ilmiy jihatdan tushunish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Tadqiqot davomida muammoli ta'lim, interfaol metodlar, loyiha asosida o'qitish hamda zamonaviy raqamli ta'lim vositalaridan foydalanishning o'quvchilarning bilim darajasi va tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishga ta'siri o'rganildi. Maqolada energiya aylanishi mavzusini o'qitishda innovatsion metodlarning qo'llanishi o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishi, ilmiy tafakkurini shakllantirishi va dars samaradorligini oshirishi ilmiy asosda yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *energiya aylanishi, fizika ta'limi, innovatsion metodlar, interfaol ta'lim, muammoli ta'lim, loyiha metodi, STEAM yondashuvi, ta'lim texnologiyalari, o'quv motivatsiyasi, pedagogik samaradorlik.*

Bugungi kunda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar o'quv jarayonini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etishni talab qilmoqda. Ayniqsa tabiiy fanlarni, xususan fizika fanini o'qitishda o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliy faoliyat bilan bog'lash, ularning ilmiy tafakkurini rivojlantirish hamda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Fizika fanining asosiy tushunchalaridan biri hisoblangan energiya tushunchasi tabiatdagi deyarli barcha jarayonlarni tushuntirishda muhim o'rin tutadi. Energiya aylanishi qonuni esa energiya yo'qolmasligi va yo'qdan paydo bo'lmasligini, balki faqat bir turdan boshqa turga o'tishini ifodalaydi. Shu sababli energiyaning bir turdan boshqa turga aylanish jarayonlarini o'rganish o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

Maktab fizika kursida energiya tushunchasi turli mavzular bilan uzviy bog‘liq holda o‘rganiladi. Mexanik energiya, kinetik energiya, potensial energiya, issiqlik energiyasi, elektr energiyasi hamda yorug‘lik energiyasi kabi tushunchalar o‘quvchilarga bosqichma-bosqich tushuntiriladi. Energiya aylanishi jarayonlarini tushuntirish jarayonida o‘quvchilarga real hayotiy misollar keltirish muhim metodik ahamiyatga ega. Masalan, gidroelektr stansiyalarda suvning potensial energiyasi turbina yordamida mexanik energiyaga, undan esa elektr energiyasiga aylanishi mumkin. Elektr lampalarda elektr energiyasi yorug‘lik va issiqlik energiyasiga aylanadi. Avtomobil dvigatellarida esa yoqilg‘ining kimyoviy energiyasi mexanik energiyaga aylanish jarayonini kuzatish mumkin. Bunday misollar o‘quvchilarga energiya aylanishi jarayonlarini yanada aniqroq tasavvur qilishga yordam beradi.

An‘anaviy dars jarayonida o‘qituvchi ko‘pincha nazariy ma‘lumotlarni tushuntirib berish bilan cheklanib qoladi. Natijada o‘quvchilar mavzuni chuqur anglash o‘rniga formulalarni yodlash bilan chegaralanib qolishi mumkin. Zamonaviy pedagogik yondashuv esa o‘quvchilarni dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirishni talab qiladi. Shu nuqtai nazardan innovatsion pedagogik metodlardan foydalanish fizika ta‘limining samaradorligini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Innovatsion metodlar o‘quvchilarning bilim olish jarayoniga faol jalb qilinishini ta‘minlaydi, ularning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va o‘quv jarayonini qiziqarli hamda samarali tashkil etishga yordam beradi.

Fizika darslarida energiya aylanishi mavzusini o‘qitishda muammoli ta‘lim metodidan foydalanish samarali natija beradi. Muammoli ta‘lim o‘quvchilar oldiga muammoli vaziyat qo‘yish orqali ularni mustaqil fikrlashga undaydi. Masalan, dars boshida “Nima sababdan elektr lampasi ishlaganda qizib ketadi?” yoki “Nima uchun avtomobil harakatga kelganda yoqilg‘i sarflanadi?” kabi savollar berilishi mumkin. Bunday savollar o‘quvchilarni fikrlashga majbur qiladi va ular energiya aylanish jarayonini o‘zlari tahlil qilishga harakat qiladilar. Bu esa mavzuni chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Innovatsion metodlar qatorida loyiha asosida o‘qitish ham muhim ahamiyatga ega. Loyiha metodi o‘quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Energiya aylanishi mavzusini o‘rganishda o‘quvchilarga turli amaliy topshiriqlar berish mumkin. Masalan, o‘quvchilarga kundalik hayotda foydalaniladigan qurilmalarda energiya qanday aylanishini aniqlash topshirig‘i berilishi mumkin. Ular televizor, elektr choynak, kir yuvish

mashinasi yoki mobil telefon kabi qurilmalar misolida energiya aylanish jarayonlarini tahlil qilib chiqadilar. Bunday faoliyat o'quvchilarning kuzatuvchanligini oshiradi hamda nazariy bilimlarini real hayot bilan bog'lash imkonini beradi.

Fizika darslarida interfaol metodlardan foydalanish ham ta'lim samaradorligini oshirishga yordam beradi. Masalan, "Aqliy hujum" metodida o'quvchilar energiya aylanishi bilan bog'liq misollarni erkin tarzda aytib o'tadilar. "Klaster" metodida esa energiya tushunchasi markazga yozilib, uning turli ko'rinishlari va ular orasidagi bog'lanishlar grafik tarzda tasvirlanadi. "Venn diagrammasi" yordamida energiyaning turli turlari o'rtasidagi umumiy va farqli jihatlar taqqoslanadi. Bunday metodlar o'quvchilarning fikrlash jarayonini faollashtiradi va mavzuni tizimli ravishda tushunishga yordam beradi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida STEAM yondashuvi ham keng qo'llanilmoqda. Ushbu yondashuv fizika, texnologiya, muhandislik va matematika fanlarini integratsiya qilishga asoslangan. Energiya aylanishi mavzusini o'rganishda oddiy tajribalar o'tkazish o'quvchilarning mavzuni yanada yaxshi tushunishiga yordam beradi. Masalan, kichik shamol generatori modeli yaratish yoki quyosh batareyasi yordamida elektr energiyasi hosil qilish tajribasi o'quvchilarda katta qiziqish uyg'otadi. Bunday amaliy faoliyat orqali o'quvchilar energiya aylanishi jarayonlarini bevosita kuzatish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Innovatsion metodlar asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning bilim olish jarayonidagi faolligini oshiradi. O'quvchilar nafaqat tayyor bilimlarni qabul qiladilar, balki o'zlari ham yangi bilimlarni izlab topishga harakat qiladilar. Bu jarayonda ularning tahlil qilish, solishtirish, umumlashtirish va xulosa chiqarish kabi intellektual ko'nikmalari rivojlanadi. Bundan tashqari, o'quvchilarda ilmiy tadqiqot faoliyatiga qiziqish ham ortadi.

Tajriba-sinov natijalari shuni ko'rsatadiki, innovatsion metodlardan foydalanilgan darslarda o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi an'anaviy darslarga nisbatan yuqori bo'ladi. O'quvchilar mavzuni chuqurroq tushunadilar, o'z fikrlarini erkin ifoda etadilar hamda turli muammoli vaziyatlarga mustaqil yechim topa boshlaydilar. Shuningdek, bunday darslar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularni faol o'rganishga undaydi.

Shunday qilib, fizika darslarida energiya aylanishi mavzusini innovatsion pedagogik metodlar asosida o'qitish ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Innovatsion metodlar o'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirish, mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish hamda ularning tadqiqotchilik

faoliyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli fizika ta'limi jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan keng foydalanish o'quv jarayonini yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yo'ldoshev J.G', Usmonov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish.– Toshkent: Fan va texnologiya, 2008.
2. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Cho'lpon, 2005.
3. Yo'ldoshev J.G', Usmonov S.A. Ilg'or pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: O'qituvchi, 2004.
4. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Qarshi: Nasaf, 2000.
5. **Ishmuhamedov R.J., Yuldashev M.A.** Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Nihol nashriyoti, 2013.

